

ARTICLES

Perfiles sensoriales VARK y carga cognitiva en la formación musical universitaria de futuros docentes de Educación Infantil

VARK Sensory Profiles and Cognitive Load in University Music Education for Prospective Early Childhood Teachers

Isidoro García-Díaz^{1*}

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19027779>

Reception: 07-06-2025 Revision: 04-12-2025 Acceptance: 03-12-2026

Resumen

Este estudio analiza la relación entre los perfiles sensoriales de aprendizaje del modelo VARK y la carga cognitiva percibida en estudiantes del Grado en Educación Infantil durante su formación musical universitaria. Participaron cuarenta estudiantes que completaron la versión en español del cuestionario VARK y la subescala TRAB del SEEQ, empleada como proxy de la carga de trabajo percibida. Mediante un análisis de clústeres k-medias ($k = 2$), se identificaron dos perfiles predominantes: visual-kinestésico (V-K) y auditivo-lectura/escritura (A-R). Los resultados muestran que el perfil A-R presentó niveles significativamente superiores de carga cognitiva percibida, sin diferencias en motivación ni en interacción docente, lo que sugiere que el esfuerzo adicional se asocia a la naturaleza multimodal de las tareas más que al contexto general del curso. Estos hallazgos respaldan la Teoría de la Carga Cognitiva y enfatizan la necesidad de diseñar secuencias didácticas flexibles y progresivas que alternen fases unimodales y multimodales. Entre las implicaciones prácticas destacan la introducción gradual de tareas multimodales, la reflexión metacognitiva sobre las preferencias sensoriales y la promoción de estrategias de enseñanza inclusivas que puedan transferirse eficazmente al aula de Educación Infantil.

Palabras clave: Teoría de la carga cognitiva, Modalidades de aprendizaje, Educación musical, Educación infantil.

Abstract

This study explores the relationship between VARK sensory learning profiles and perceived cognitive load in Early Childhood Education students during their university music training. Forty undergraduates completed the Spanish version of the VARK questionnaire and the TRAB subscale of the SEEQ to measure perceived workload as a proxy for cognitive load. A k-means cluster analysis ($k = 2$) identified two predominant sensory profiles: visual-kinesthetic (V-K) and auditory-read/write (A-R). Results showed that A-R students reported significantly higher cognitive load than V-K peers, while no differences were found in motivation or teacher interaction. These findings suggest that multimodal tasks—combining score reading, guided listening, and movement—can increase extraneous load for sequential (A-R) learners but facilitate integration for visual-motor profiles. The results support Cognitive Load Theory and advocate for flexible, progressive task sequencing that alternates unimodal and multimodal phases. Practical implications for teacher education include promoting metacognitive reflection on sensory preferences, gradual multimodal exposure, and flexible design strategies that enhance inclusivity in music learning and transfer effectively to early childhood teaching practice.

Keywords: Cognitive Load Theory, Learning Modalities, Music Education, Early Childhood Education.

Introducción

¹ Facultad de Educación y Psicología (Badajoz), Universidad de Extremadura, Spain.

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-5635-1342>, Email: isgardia@unex.es

*Corresponding Author: isgardia@unex.es

La educación musical universitaria afronta escenarios crecientemente multimodales en los que se integran lectura de notación, audición guiada y movimiento/gestualidad. Esta convergencia, potenciada por recursos tecnológicos, ofrece oportunidades formativas, pero también plantea desafíos de gestión de la carga cognitiva y de diseño instruccional adecuados a la capacidad de la memoria de trabajo. Diversas revisiones subrayan que integrar modalidades mejora la experiencia, pero exige una cuidadosa planificación para evitar sobrecarga (Guerrero-Sosa et al., 2025).

En coherencia con este panorama, la evidencia neurocientífica muestra que el entrenamiento musical modifica las redes auditivas y motoras, mejorando la discriminación de tonos, el sentido del ritmo y la integración sensoriomotora (Kraus y Chandrasekaran, 2010). Estos cambios estructurales y funcionales refuerzan la necesidad de integrar la dimensión cognitiva y corporal en el aprendizaje musical universitario.

Desde este marco, la Teoría de la Carga Cognitiva y el modelo multimedia de aprendizaje de Moreno y Mayer (2007) ofrecen marcos fundamentales para comprender cómo la presentación simultánea de información en múltiples formatos puede beneficiar o dificultar el aprendizaje musical. Ambos explican que, aunque el uso combinado de partitura, audio y apoyo visual puede enriquecer la comprensión, también existe riesgo de sobrecarga si el diseño no se ajusta a la capacidad de la memoria de trabajo.

A su vez, se suma el debate sobre la pertinencia de los estilos de aprendizaje como marco para personalizar la enseñanza. Mientras Chen y Wang (2021) señalan que atender las preferencias individuales puede mejorar la motivación y el rendimiento, meta-análisis recientes (Hattie y O’Leary, 2025) cuestionan la eficacia de adaptar la instrucción exclusivamente al perfil sensorial. En educación superior, Ghaleb y Juhari (2025) muestran que estrategias ajustadas a las características del alumnado incrementan la satisfacción y la retroalimentación efectiva, especialmente en metodologías activas y colaborativas.

En el contexto español, la investigación sobre multimodalidad y carga cognitiva en educación musical universitaria es limitada. Estudios como el de Vicente-Nicolás y Sánchez-Marroquí (2023) en educación infantil evidencian la relevancia de integrar elementos auditivos, visuales y corporales, lo que refuerza la necesidad de adaptar estas estrategias a la formación universitaria.

A partir de esta revisión crítica de la literatura y considerando los avances recientes en neuroeducación y aprendizaje multimodal, este estudio plantea como objetivo general analizar la relación entre las modalidades de aprendizaje (VARK) y la carga de trabajo percibida en tareas multimodales del Grado en Educación Infantil. De este objetivo principal se derivan cuatro objetivos específicos: (OE1) comparar la carga percibida (TRAB) entre los clústeres V–K y A–R al afrontar tareas multimodales; (OE2) examinar la relación entre clústeres VARK, TRAB y subescalas SEEQ (motivación, interacción, organización) con corrección FDR; (OE3) caracterizar los clústeres VARK identificados (proporciones, medias V–A–R–K y coeficiente de silueta); y (OE4) derivar recomendaciones didácticas basadas en los resultados para secuenciar apoyos uni/multimodales.

Marco teórico

Multimodalidad y carga cognitiva en educación musical

La Teoría de la Carga Cognitiva (CLT) (Sweller, 1988, 2011) plantea que la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada, y que el aprendizaje se optimiza reduciendo la carga extrínseca —información innecesaria o mal organizada— y potenciando la carga germana, aquella que

favorece la construcción de esquemas duraderos. Su aplicación a la educación musical es especialmente relevante por la naturaleza multimodal del aprendizaje instrumental y vocal, que combina de forma simultánea estímulos auditivos, visuales y motrices. En este contexto, la presentación de tareas mal secuenciadas o con exceso de estímulos puede generar sobrecarga y dificultar la asimilación.

La teoría multimedia de Moreno y Mayer (2007) complementa a la CLT al proponer que la presentación coordinada de información en varios canales sensoriales favorece la comprensión, siempre que se eviten la duplicación innecesaria y la dispersión atencional. En música, mostrar una partitura mientras se escucha su interpretación puede facilitar la comprensión rítmica y melódica, siempre que el diseño esté depurado y focalizado en los elementos esenciales de la tarea.

Investigaciones recientes en educación multimodal, como la de Guerrero-Sosa et al. (2025), destacan que la innovación no reside en añadir más estímulos, sino en integrarlos cuidadosamente para que el alumnado construya significado sin experimentar sobrecarga. Esta integración es particularmente relevante en la enseñanza musical universitaria, donde el estudiante debe coordinar lectura de partituras, audición crítica y ejecución motriz. También es aplicable al análisis auditivo, la composición o la dirección, donde intervienen de forma conjunta percepción, acción y memoria.

En España, la investigación sobre la relación entre multimodalidad y carga cognitiva en educación musical universitaria sigue siendo escasa. Estudios como los de Vicente-Nicolás y Sánchez-Marroquí (2023) en el ámbito de la educación infantil muestran la necesidad de trasladar y adaptar tareas multimodales a la formación de futuros docentes, considerando tanto las demandas técnicas como las características culturales y tecnológicas del contexto.

En síntesis, gestionar la carga cognitiva en entornos multimodales representa uno de los retos centrales de la educación musical contemporánea. Comprender cómo se distribuyen los recursos cognitivos y cómo optimizarlos mediante un diseño pedagógico cuidadoso permite desarrollar estrategias inclusivas y eficaces que favorezcan el aprendizaje profundo, manteniendo la motivación y la calidad interpretativa del alumnado.

Neuroeducación y plasticidad musical

La neuroeducación se ha consolidado en las últimas décadas como un campo interdisciplinar que combina la neurociencia, la psicología cognitiva y la pedagogía con el objetivo de comprender los mecanismos cerebrales implicados en el aprendizaje y optimizar las prácticas educativas. En el ámbito musical, esta perspectiva ha adquirido un interés particular debido a la capacidad de la música para generar cambios estructurales y funcionales en el cerebro, fenómeno conocido como plasticidad cerebral. Dichos cambios afectan no solo a las áreas directamente implicadas en la percepción auditiva y el control motor, sino también a funciones cognitivas más amplias como la memoria de trabajo, la atención y el procesamiento emocional, lo que explica la transferencia de beneficios de la formación musical hacia otros dominios académicos y personales.

La evidencia empírica reciente confirma la magnitud de estos efectos. Estudios como los de Kraus y Chandrasekaran (2010) documentan que la práctica musical sostenida mejora la discriminación de tonos y ritmos, favorece la sincronización temporal y potencia la memoria auditiva de trabajo. Estas adaptaciones ocurren en regiones como el córtex auditivo y redes frontoparietales, y se traducen en un procesamiento más eficiente del lenguaje y otras habilidades cognitivas de carácter transversal. Complementariamente, investigaciones como las de Herholz y Zatorre (2012) demuestran que los músicos profesionales presentan mayor densidad de materia gris en regiones auditivas y motoras, así como una conectividad funcional

más eficiente, resultados que reflejan el impacto del entrenamiento intensivo en la reorganización neuroanatómica.

Desde el punto de vista pedagógico, estas evidencias refuerzan la idea de que la formación musical universitaria no solo persigue el dominio técnico del repertorio instrumental o vocal, sino que también contribuye al desarrollo integral del estudiante. Comprender los mecanismos neuroplásticos asociados al aprendizaje musical permite diseñar intervenciones que maximicen los beneficios cognitivos y emocionales, adaptando las estrategias de enseñanza a las capacidades y necesidades individuales del alumnado. En este sentido, la neurodidáctica —entendida como la aplicación de los conocimientos neurocientíficos a la práctica educativa— ofrece un marco idóneo para guiar el diseño instruccional en música.

Una de las aportaciones más innovadoras de la neuroeducación aplicada a la música es el reconocimiento del papel del cuerpo en el proceso de aprendizaje. El concepto de aprendizaje encarnado (*embodied learning*), desarrollado por Jensenius (2024), plantea que la cognición musical no puede separarse de la experiencia corporal. En la práctica instrumental, los gestos, posturas y movimientos no solo son necesarios para ejecutar sonidos, sino que forman parte del proceso de comprensión y memorización de las obras. Esta perspectiva abre la puerta a metodologías que integran el movimiento corporal —como la euritmia, la improvisación gestual o el uso de marcadores kinestésicos en la enseñanza de la dirección orquestal— para reforzar la conexión entre percepción y acción.

La incorporación de hallazgos neuroeducativos en la enseñanza musical implica repensar el diseño educativo en varias dimensiones. En primer lugar, subraya la importancia de respetar los ritmos individuales del aprendizaje, ya que los procesos de plasticidad cerebral varían en función de la edad, la experiencia previa y la intensidad del entrenamiento musical. En segundo lugar, destaca la necesidad de combinar modalidades sensoriales de manera coherente: un aprendizaje multimodal bien diseñado puede potenciar los procesos neuroplásticos, siempre que se evite la sobrecarga descrita por la CLT de Sweller (2011). Por último, invita a revalorizar la creatividad en la formación musical. Lejos de concebirla como un mero complemento estético, la creatividad —manifestada en la improvisación, la composición o la reinterpretación personal del repertorio— activa redes cerebrales asociadas a la memoria episódica y la regulación emocional, contribuyendo así al desarrollo integral del estudiante (Vicente-Nicolás y Sánchez-Marroquí, 2023).

Estos hallazgos se conectan de manera natural con los planteamientos sobre multimodalidad y estilos de aprendizaje que se analizan en otras secciones de este trabajo. Comprender cómo el cerebro integra información auditiva, visual y motora refuerza la necesidad de diseñar entornos educativos coherentes y equilibrados, capaces de aprovechar las ventajas de cada modalidad sin provocar interferencias. En este sentido, la educación musical universitaria se presenta como un escenario privilegiado para aplicar principios neuroeducativos, dado su carácter intrínsecamente multisensorial y su potencial para promover el desarrollo tanto artístico como cognitivo de los futuros docentes.

Estilos de aprendizaje VARK y personalización

La premisa de que cada estudiante aprende de manera distinta ha guiado durante décadas el desarrollo de teorías y modelos pedagógicos que buscan clasificar esas diferencias. Entre ellos, el modelo VARK —que distingue entre preferencias visuales, auditivas, de lectura/escritura y kinestésicas— se ha consolidado como uno de los más difundidos en la práctica educativa. En el contexto de la educación musical, su aplicación resulta especialmente relevante debido a la diversidad de trayectorias formativas, niveles de competencia técnica y habilidades motrices presentes en el alumnado universitario.

Identificar estas preferencias no solo permite comprender mejor cómo los estudiantes procesan la información musical, sino también diseñar entornos de aprendizaje que respondan a sus necesidades y favorezcan su implicación.

No obstante, el modelo VARK ha sido objeto de debate en los últimos años, particularmente en torno a su validez y su eficacia como base para personalizar la enseñanza. Estudios recientes, como los meta-análisis de Hattie y O'Leary (2025), señalan que adaptar el contenido exclusivamente a un estilo sensorial declarado no garantiza mejoras significativas en el rendimiento académico y puede, incluso, limitar el desarrollo de estrategias más flexibles y transferibles. Estos autores abogan por un enfoque equilibrado en el que la identificación de preferencias sensoriales sea una herramienta diagnóstica para diversificar la enseñanza, pero no un marco rígido que condicione toda la práctica pedagógica.

Pese a estas críticas, reconocer los estilos sensoriales puede aportar beneficios en términos de motivación y percepción de autoeficacia. Chen y Wang (2021) evidencian que los estudiantes experimentan mayor satisfacción cuando las metodologías de enseñanza contemplan sus modos preferentes de aprender, especialmente en contextos multimodales que permiten alternar estímulos sin excluir otras modalidades. Este hallazgo es particularmente relevante en educación musical, donde las tareas requieren integrar simultáneamente información auditiva (escucha), visual (lectura de partituras) y kinestésica (ejecución corporal). De este modo, el equilibrio entre atender las preferencias y fomentar la exposición a múltiples canales se ha convertido en un eje central de las discusiones actuales sobre personalización del aprendizaje.

La diversidad cultural añade otra dimensión a este debate. En programas universitarios de música con alumnado internacional, los factores culturales influyen en la adopción de metodologías multimodales y en las expectativas de esfuerzo y rendimiento. La investigación de Elrayah y Mirzaliyev (2024) muestra que estas diferencias culturales afectan la forma en que los estudiantes perciben y utilizan entornos digitales y basados en la nube, fenómeno cada vez más presente en conservatorios y facultades de música. Incorporar esta perspectiva cultural a la hora de personalizar el aprendizaje evita reduccionismos y promueve prácticas inclusivas y equitativas. En este sentido, la autoeficacia docente en música es también un factor determinante para potenciar el compromiso y el rendimiento estudiantil (Yantong, Yizhou y Leong, 2025), lo que refuerza la necesidad de preparar a futuros maestros capaces de gestionar entornos de aprendizaje multimodales.

La tendencia pedagógica actual apunta hacia una personalización equilibrada, en la que la identificación de estilos sensoriales se combina con estrategias que desarrollan la capacidad del alumnado para aprender de manera flexible. Este enfoque integrador, respaldado por los hallazgos de Hattie y O'Leary (2025), converge con los estudios sobre aprendizaje multimodal y plasticidad cerebral (Guerrero-Sosa et al., 2025; Kraus y Chandrasekaran, 2010), que subrayan los beneficios de exponer al estudiante a experiencias sensoriales diversas. En música, este planteamiento es especialmente pertinente: un intérprete competente necesita alternar entre lectura visual, escucha activa y coordinación motriz, y no puede limitar su formación a un único canal sensorial sin comprometer su desarrollo integral.

Así, las estrategias pedagógicas más innovadoras no buscan encasillar al estudiante en un estilo, sino ampliar su repertorio de recursos y promover la transferencia de habilidades entre modalidades. Proporcionar actividades que integren notación visual simplificada, ejercicios de escucha crítica y práctica corporal secuenciada no solo favorece el aprendizaje musical, sino que prepara al futuro docente para diseñar experiencias inclusivas en la educación infantil, donde la música actúa como un vehículo privilegiado para el desarrollo global del niño.

Creatividad musical y contexto español

La producción científica en educación musical en España ha mostrado un crecimiento sostenido en las dos últimas décadas, impulsada por la expansión de programas de investigación educativa y el interés creciente por la música como herramienta para el desarrollo integral del alumnado. Sin embargo, este avance se ha centrado principalmente en las etapas de educación infantil y primaria, donde se han desarrollado estudios que analizan la creatividad y la exploración sonora como componentes esenciales del aprendizaje temprano. Un ejemplo destacado es el trabajo de Vicente-Nicolás y Sánchez-Marroquí (2023), que examina las actividades creativas propuestas en proyectos educativos infantiles y demuestra cómo la improvisación, el uso del cuerpo y la integración de elementos visuales y auditivos fomentan la expresión musical y el desarrollo cognitivo de los niños desde las primeras edades. Este enfoque coincide con las tendencias internacionales que promueven una educación musical integral, en la que la creatividad se concibe no como un añadido, sino como parte intrínseca del proceso formativo.

Pese a este avance en las etapas iniciales, la literatura sobre educación musical en el ámbito universitario español sigue siendo escasa y fragmentaria. Las investigaciones disponibles tienden a enfocarse en aspectos técnicos (por ejemplo, dominio instrumental o análisis teórico) o en cuestiones curriculares (como la integración de la música en los planes de estudio), dejando en segundo plano el estudio de cómo la multimodalidad, la carga cognitiva y los perfiles sensoriales inciden en la experiencia de aprendizaje de los futuros docentes. Esta carencia es especialmente significativa si se considera que el alumnado universitario de música se enfrenta a repertorios más complejos, niveles de exigencia interpretativa elevados y una creciente diversidad en su formación previa y objetivos profesionales.

La creatividad musical emerge como un eje articulador capaz de vincular las dimensiones analizadas en los apartados anteriores —carga cognitiva, neuroeducación y estilos de aprendizaje—. En la práctica educativa, la creatividad no se limita a la composición, sino que abarca la capacidad de generar interpretaciones originales, explorar nuevas combinaciones sonoras y conectar emocionalmente con el repertorio. Desde la perspectiva neuroeducativa, estudios como los de Herholz y Zatorre (2012) y Kraus y Chandrasekaran (2010) han mostrado que las actividades creativas estimulan redes cerebrales implicadas en la memoria episódica, la atención y la regulación emocional, aportando beneficios que trascienden el mero aprendizaje técnico. Del mismo modo, las propuestas pedagógicas que combinan creatividad con tecnologías interactivas y enfoques multimodales —como las revisadas por Guerrero-Sosa et al. (2025)— favorecen un aprendizaje más significativo y adaptado al contexto y preferencias del estudiante.

En el panorama español, la incorporación de herramientas digitales y metodologías activas se encuentra aún en proceso de consolidación. Investigaciones como las de Alsina Tarrés y Farrés Cullell (2021) evidencian el potencial del aprendizaje lúdico y la gamificación para estimular la participación y el trabajo colaborativo en la formación musical de futuros docentes, aunque su aplicación específica en la educación musical universitaria continúa siendo incipiente. Este vacío invita a explorar cómo la integración de dinámicas lúdicas y creativas —por ejemplo, a través de plataformas interactivas o recursos colaborativos en línea— puede contribuir a reducir la carga cognitiva y a potenciar la motivación del alumnado en contextos de alta complejidad técnica.

Otro elemento determinante en el contexto español es la diversidad cultural presente en las aulas universitarias de música, consecuencia de la internacionalización de los programas de grado y posgrado y de la movilidad estudiantil creciente. Tal diversidad implica no solo diferencias en estilos musicales previos, sino también en expectativas culturales respecto al

aprendizaje y en la adopción de metodologías digitales y multimodales. Investigaciones como las de Elrayah y Mirzaliev (2024), aunque centradas en entornos digitales en general, ofrecen claves para comprender cómo estas diferencias culturales influyen en la percepción de la carga cognitiva y en la aceptación de enfoques pedagógicos innovadores.

En conjunto, la evidencia actual indica que el contexto español carece todavía de un marco integrador robusto que combine multimodalidad, neuroeducación, estilos de aprendizaje y creatividad musical en la educación superior. La mayor parte de los avances provienen de estudios internacionales, mientras que la investigación nacional permanece anclada en niveles educativos anteriores o en aspectos aislados del aprendizaje musical. Esta brecha justifica la pertinencia del presente estudio, que busca analizar de manera conjunta estos factores en un contexto universitario y contribuir con evidencia empírica que permita optimizar el diseño pedagógico en conservatorios y facultades de educación. De este modo, se persigue alinear la formación musical en España con las tendencias internacionales que priorizan el aprendizaje activo, la personalización y la integración de tecnologías interactivas y creativas.

En suma, la revisión realizada permite comprender cómo la multimodalidad, la neuroeducación, los estilos sensoriales y la creatividad constituyen dimensiones complementarias en el aprendizaje musical universitario. Su integración en un mismo marco conceptual aporta una base sólida para el análisis de las experiencias formativas en este ámbito y para el desarrollo de propuestas pedagógicas más inclusivas y coherentes con las demandas actuales de la educación musical en España.

Método

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 40 estudiantes del Grado en Maestro de Educación Infantil que cursaban la asignatura Desarrollo de la percepción y la expresión musical en Educación Infantil en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura (Campus de Badajoz). La edad media del grupo fue de 22 años (rango: 21–24), con una proporción mayoritaria de mujeres ($\approx 85\%$), dato que refleja la distribución habitual en esta titulación.

La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, condicionado por la disponibilidad del alumnado durante el período de recogida de datos. La participación fue voluntaria, no se ofrecieron incentivos académicos ni económicos y todos los estudiantes firmaron un consentimiento informado, garantizándose la confidencialidad de los datos de acuerdo con la normativa ética vigente.

Instrumentos

Para identificar las preferencias sensoriales de aprendizaje, se empleó la versión en español del cuestionario VARK (Visual, Aural, Read/Write, Kinesthetic), ampliamente utilizado en contextos universitarios para describir modos preferentes de aprendizaje. Este instrumento consta de 16 ítems de opción múltiple que describen situaciones cotidianas de aprendizaje y ofrece cuatro alternativas correspondientes a cada modalidad sensorial (visual, auditiva, lectura/escritura y kinestésica). Los participantes pueden seleccionar más de una opción en cada ítem, lo que permite identificar perfiles unimodales y multimodales. Estudios previos han respaldado la validez del VARK en contextos universitarios y su utilidad para diseñar estrategias pedagógicas diversificadas (Chen y Wang, 2021; Leite, Svinicki y Shi, 2010). En el contexto español, diversos trabajos recientes han confirmado la adecuación cultural y lingüística del cuestionario VARK para describir preferencias sensoriales de aprendizaje en educación superior. Investigaciones aplicadas a la formación musical y docente (Alsina Tarrés

y Farrés Cullell, 2021; Vicente-Nicolás y Sánchez-Marroquí, 2023) han mostrado niveles satisfactorios de consistencia interna y validez de constructo, lo que respalda su uso como herramienta diagnóstica en el presente estudio. No obstante, se reconoce la necesidad de continuar evaluando su validez transcultural y temporal, especialmente ante los cambios en los entornos digitales y multimodales de aprendizaje universitario.

Para evaluar la percepción de carga cognitiva y otras dimensiones del entorno educativo, se utilizó la escala SEEQ (*Students' Evaluation of Educational Quality*) en su versión para educación superior. El SEEQ mide distintos aspectos relacionados con la calidad educativa, entre ellos el esfuerzo percibido, la motivación, la interacción con el docente y la organización del curso. En el presente estudio se emplearon específicamente los ítems asociados a esfuerzo percibido como indicador de carga cognitiva, referidos al esfuerzo exigido por las tareas multimodales de la asignatura (lectura de notación, audición guiada y movimiento/gestualidad). Las respuestas se registraron en una escala Likert de 5 puntos (1 = muy en desacuerdo; 5 = muy de acuerdo). Investigaciones previas han demostrado su alta consistencia interna ($\alpha > .85$) y su adecuación para analizar percepciones estudiantiles en entornos musicales y artísticos (Ginns, Prosser y Barrie, 2007; Marsh, 2007).

En este estudio utilizamos la subescala Trabajo/Esfuerzo (TRAB) del SEEQ como indicador de carga de trabajo percibida, que consideramos proxy de la carga cognitiva. Esta aproximación es consistente con la literatura que operacionaliza la carga a través del esfuerzo mental percibido/“workload” y escalas afines en entornos educativos (p. ej., Paas et al., 2003; Paas, 1992). Dado que no incluimos medidas fisiológicas ni oculométricas, especificamos que se trata de una estimación subjetiva de carga.

Procedimiento

La recogida de datos se llevó a cabo durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2024-2025 en sesiones presenciales de la asignatura Desarrollo de la percepción y expresión musical en Educación Infantil. Antes de iniciar la aplicación de los instrumentos, se ofreció al alumnado una explicación breve sobre los objetivos del estudio y se solicitó la firma del consentimiento informado.

Posteriormente, se facilitó a los estudiantes un enlace a Google Forms para cumplimentar el cuestionario de manera digital empleando sus propios dispositivos móviles o portátiles en el aula. El formulario incluía el cuestionario VARK seguido de la escala SEEQ, referida al esfuerzo exigido por las tareas multimodales de la asignatura (lectura de notación, audición guiada y movimiento/gestualidad). El tiempo estimado para completar la actividad fue de aproximadamente 25 minutos (10 minutos para el VARK y 15 minutos para el SEEQ).

La utilización de Google Forms permitió anonimizar automáticamente las respuestas mediante códigos alfanuméricos, garantizando la confidencialidad y seguridad de los datos. Todo el proceso se desarrolló bajo la supervisión del profesorado responsable de la asignatura, asegurando que los participantes completaran la tarea en un entorno controlado y sin interrupciones.

Análisis de datos

El contraste principal se centró en TRAB (proxy de carga cognitiva) entre clústeres VARK; las demás subescalas SEEQ se analizaron de forma exploratoria con control FDR.

Los puntajes obtenidos en las cuatro modalidades del cuestionario VARK (Visual, Auditivo, Lectura/Escritura y Kinestésico) se procesaron mediante un análisis de clústeres k-medias (k-means), estableciendo $k = 2$ como número predefinido de clústeres. Se empleó la distancia euclídea como medida de proximidad y se fijó un valor de `random_state = 0` para garantizar

la reproducibilidad de los resultados. Este procedimiento permitió identificar dos clústeres sensoriales diferenciados dentro de la muestra analizada.

Para evaluar la consistencia interna de la subescala *Trabajo* (TRAB) del SEEQ, se calculó el coeficiente α de Cronbach. Dado que los datos no cumplieron los supuestos de normalidad (prueba de Shapiro-Wilk, $p < .05$) ni de homocedasticidad (prueba de Levene, $p < .05$), se optó por utilizar pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney para contrastar las diferencias entre los clústeres en la carga cognitiva percibida. El mismo procedimiento se aplicó al análisis de las demás subescalas del SEEQ relacionadas con motivación e interacción.

Para controlar el error tipo I derivado de las comparaciones múltiples, se aplicó una corrección por tasa de falsos descubrimientos (FDR). Los resultados se presentaron mediante estadísticos descriptivos (media, desviación típica, mediana e intervalo intercuartílico) y se representaron gráficamente mediante diagramas de caja (*box plots*) para facilitar su interpretación y visualización.

Para el análisis exploratorio de las subescalas SEEQ (motivación, entusiasmo del docente, organización e interacción) se aplicó FDR Benjamini-Hochberg con $q = .05$ al conjunto de $m = 4$ contrastes. Los análisis se realizaron en R 4.3.x (paquetes stats, cluster) y SPSS 29. El k-means se ejecutó con $n_init = 25$ sobre variables VARK estandarizadas (z); coeficiente de silueta medio = 0,29 (separación moderada).

La elección de $k = 2$ se justificó atendiendo a criterios tanto teóricos como empíricos. En primer lugar, el método del codo (elbow method) y el análisis de la silueta media mostraron una mejora marginal a partir de dos grupos, lo que sugiere que un modelo con $k = 2$ ofrece una partición parsimoniosa sin pérdida sustancial de información. En segundo lugar, desde un punto de vista conceptual y didáctico, la existencia de dos perfiles sensoriales predominantes (visual-kinestésico y auditivo-lectura/escritura) coincide con investigaciones previas sobre preferencias de aprendizaje multimodales en contextos universitarios (Chen y Wang, 2021; Leite et al., 2010), lo que refuerza la coherencia del modelo adoptado.

Resultados

Perfil sensorial y clústeres VARK

Los 40 estudiantes completaron el cuestionario VARK, que evalúa preferencias de aprendizaje en cuatro modalidades: visual (V), auditiva (A), lectura/escritura (R) y kinestésica (K). Los puntajes obtenidos reflejan el grado de comodidad al procesar información mediante imágenes, sonidos, texto o movimiento corporal.

Para identificar patrones de similitud, se aplicó un análisis de clústeres k -medias con $k = 2$, que permitió agrupar al alumnado en dos perfiles sensoriales diferenciados:

- Clúster 0 (perfil visual-kinestésico, V-K): integrado por 23 estudiantes con puntuaciones equilibradas en todas las modalidades, con predominio visual y kinestésico. Este grupo combina con mayor facilidad la información presentada en partituras y la ejecución práctica de las tareas musicales.
- Clúster 1 (perfil bajo V-K, predominio A-R): formado por 17 estudiantes con puntuaciones globales más bajas y ligera preferencia por lo auditivo y la lectura/escritura, lo que sugiere una tendencia a procesar primero la información escuchada o leída antes de pasar a la práctica instrumental.

La *silueta media* del modelo fue de 0,29, lo que indica una separación moderada entre grupos,

con cierto solapamiento en las preferencias individuales. Los puntajes medios VARK para cada clúster se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Puntajes medios en las modalidades VARK por clúster sensorial.

Clúster	n	V	A	R	K
0 (perfil alto V-K)	23	6,45	7,50	6,45	6,86
1 (perfil bajo V-K, A-R)	17	4,37	4,53	4,53	3,95

Nota. V = Visual; A = Auditivo; R = Lectura/Escritura; K = Kinestésico. Valores expresados en media (M) para cada modalidad de aprendizaje según clúster sensorial.

Estos resultados reflejan que aproximadamente la mitad del alumnado presenta un perfil menos diversificado, orientado a la secuencia auditivo-lectura/escritura, mientras que el resto combina de manera más integrada estímulos visuales y prácticos.

Carga de trabajo percibida (TRAB)

La percepción de carga cognitiva se evaluó mediante la subescala TRAB (Trabajo/Esfuerzo) del SEQ, que mide el grado de esfuerzo y dedicación exigidos por la asignatura. La consistencia interna fue aceptable ($\alpha = .75$), lo que confirma la fiabilidad de la medida.

Los estadísticos descriptivos por clúster se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2: Estadísticos descriptivos de TRAB por clúster sensorial.

Clúster (perfil sensorial)	n	Media	DT	Mediana	IQR
0 (alto V-K)	23	4,29	0,46	4,50	4,25-4,75
1 (bajo V-K, A-R)	17	4,63	0,55	5,00	4,25-4,88

Nota. TRAB = Trabajo/Esfuerzo. Valores expresados en media (M), desviación estándar (DT), mediana e intervalo intercuartílico (IQR) para cada clúster (perfil sensorial).

La prueba U de Mann-Whitney mostró una diferencia significativa entre clústeres en TRAB ($U = 118.0$, $z = 2.12$, $p = .034$, bilateral; $r = .34$, z/\sqrt{N}).

La Figura 1 muestra la distribución de las puntuaciones TRAB por clúster: la mediana del clúster auditivo-lectura/escritura (1) se sitúa en valores más altos y presenta un rango intercuartílico más amplio, evidenciando mayor heterogeneidad en la percepción de carga en este grupo.

Figura 1: Distribución de la subescala TRAB según clúster sensorial VARK.

(0 = V-K; 1 = perfil bajo V-K con predominio A-R)

Nota. TRAB = Trabajo/Esfuerzo. V = Visual; A = Auditivo; R = Lectura/Escritura; K = Kinestésico. El clúster 0 corresponde a alto V-K y el clúster 1 a perfil bajo V-K con predominio A-R.

Otras subescalas del SEEQ

Además del esfuerzo percibido, el SEEQ evalúa otras dimensiones del entorno educativo, como motivación, entusiasmo del docente, organización del curso e interacción. El análisis no mostró diferencias significativas entre clústeres en estas subescalas, incluso tras aplicar la corrección por tasa de falsos descubrimientos (FDR) ($p > .10$).

Este resultado indica que las diferencias entre perfiles sensoriales se concentran en la percepción de carga cognitiva y no se extienden a la motivación ni a la valoración general del curso o la interacción docente.

Discusión

Los resultados de esta investigación confirman que los perfiles sensoriales de aprendizaje constituyen un factor diferenciador en la percepción de carga cognitiva durante la formación musical universitaria en el Grado en Educación Infantil. De manera específica, el alumnado agrupado en el perfil auditivo-lectura/escritura (A-R) reportó niveles significativamente superiores de carga percibida en comparación con quienes integran el V-K, pese a participar en las mismas tareas y bajo condiciones de enseñanza homogéneas. Esta diferencia, de magnitud moderada, indica que la configuración multimodal de las actividades musicales — combinando lectura de notación, audición guiada y movimiento/gestualidad— favorece a los perfiles integradores y puede suponer sobrecarga para quienes procesan la información de manera más secuencial, lo que sugiere que las tareas multimodales simultáneas pueden incrementar la carga extrínseca en perfiles A-R, mientras que los perfiles V-K integran mejor los canales visual y motor.

Este hallazgo es coherente con los postulados de la Teoría de la Carga Cognitiva (Sweller, 2011), que explica que el aprendizaje óptimo ocurre cuando las demandas mentales se ajustan a la limitada capacidad de la memoria de trabajo. En entornos multimodales, la exposición simultánea a estímulos visuales, auditivos y motrices puede incrementar la carga extrínseca en estudiantes con menor capacidad de integración sensorial. Revisiones recientes señalan que los entornos multimodales mal secuenciados pueden saturar a ciertos perfiles, mientras que la combinación de práctica motora y apoyos visuales reduce el esfuerzo en tareas instrumentales (Guerrero-Sosa et al., 2025; Trenado, Pedroarena-Leal y Ruge, 2021), por lo que la clave no es sumar modalidades, sino integrarlas de forma coherente.

Otro aspecto relevante del presente estudio es que las diferencias entre perfiles sensoriales no se extendieron a otras dimensiones del cuestionario SEEQ, como motivación, interacción o percepción del docente. Este patrón sugiere que la sobrecarga cognitiva identificada se vincula de forma específica con la naturaleza multimodal de las tareas musicales, sin reflejar un descontento generalizado hacia el curso ni una menor implicación del alumnado. Este resultado coincide con lo señalado por Chen y Wang (2021) y Moreno y Mayer (2007), quienes describen la multimodalidad como un recurso pedagógico potente pero que exige una fase inicial de adaptación, especialmente en estudiantes con estilos sensoriales más restringidos.

Desde una perspectiva pedagógica, el reto no reside en evitar la multimodalidad, sino en diseñar entornos flexibles y progresivos que permitan una transición gradual entre modalidades y potencien la capacidad de los estudiantes para desenvolverse en contextos variados. Esta aproximación coincide con la crítica de Hattie y O’Leary (2025) a las adaptaciones rígidas basadas exclusivamente en estilos de aprendizaje y con la tendencia actual hacia experiencias diversificadas que amplían el repertorio estratégico del alumnado. En el ámbito musical, esto se traduce en prácticas como ofrecer materiales visuales simplificados en etapas iniciales, introducir progresivamente la práctica motora y fomentar la reflexión metacognitiva sobre las

propias preferencias sensoriales, con el fin de reducir la sobrecarga sin perder la riqueza multimodal inherente a la música.

La presente investigación aporta dos contribuciones destacables. En primer lugar, ofrece evidencia empírica en el contexto español, tradicionalmente poco explorado en la intersección entre perfiles sensoriales y educación musical universitaria, un ámbito dominado por estudios internacionales en disciplinas como medicina o ingeniería (Moreno y Mayer, 2007). En segundo lugar, propone un uso innovador del perfil sensorial, no como una etiqueta clasificatoria, sino como herramienta diagnóstica para el diseño de apoyos y secuencias didácticas adaptativas que promuevan el aprendizaje inclusivo.

En conjunto, estos resultados proporcionan una base sólida para repensar la enseñanza musical universitaria desde un marco que combine multimodalidad, gestión de la carga cognitiva y sensibilidad hacia la diversidad sensorial. Este enfoque no solo optimiza el aprendizaje en la formación superior, sino que prepara a los futuros docentes para trasladar estas prácticas a la Educación Infantil, donde la música actúa como un puente privilegiado entre cognición, emoción y movimiento.

Los resultados de este estudio ofrecen orientaciones concretas para la formación inicial de maestros en Educación Infantil, especialmente en lo que respecta al diseño de experiencias musicales inclusivas y multimodales.

En primer lugar, se recomienda introducir tareas multimodales de manera progresiva, comenzando por actividades unimodales (lectura o audición aislada) y avanzando hacia combinaciones graduales de modalidades (visual, auditiva y kinestésica). Este enfoque escalonado permite reducir la carga extrínseca y facilita la integración sensorial de los estudiantes.

En segundo lugar, es conveniente fomentar la reflexión metacognitiva sobre las propias preferencias sensoriales. Animar a los futuros docentes a reconocer cómo aprenden mejor —y cuándo se sienten sobrecargados— promueve una conciencia autorregulada que pueden trasladar posteriormente al trabajo con niños pequeños.

En tercer lugar, los formadores deben promover la flexibilidad sensorial, evitando encasillar al alumnado en un único perfil. Las tareas que combinan lectura de partituras simplificadas, audición guiada y movimiento corporal ofrecen oportunidades para desarrollar competencias transversales en diferentes canales perceptivos.

Finalmente, se sugiere que las asignaturas de didáctica musical incorporen estrategias neuroeducativas (uso del cuerpo, emoción, atención, memoria de trabajo) que fortalezcan la transferencia de la multimodalidad a las aulas de Educación Infantil. De este modo, los futuros docentes estarán mejor preparados para crear entornos musicales que integren cognición, emoción y acción, favoreciendo aprendizajes más profundos e inclusivos.

Limitaciones del estudio

Aunque los resultados ofrecen evidencias sobre la relación entre perfiles sensoriales y carga cognitiva en la educación musical universitaria, su interpretación debe realizarse considerando varias limitaciones. En primer lugar, el tamaño muestral reducido y circunscrito a una única titulación (Grado en Educación Infantil) restringe la capacidad de generalización de los hallazgos a otros contextos formativos o niveles académicos. En segundo lugar, el uso exclusivo de instrumentos de autoinforme para evaluar la carga cognitiva y la experiencia de aprendizaje introduce posibles sesgos de percepción, ya que no se incorporaron medidas objetivas como

registros fisiológicos o seguimiento ocular. En tercer lugar, la naturaleza transversal del diseño impide analizar la evolución de la percepción de carga a lo largo del tiempo o establecer relaciones causales firmes entre modalidad preferente y rendimiento académico. Finalmente, aunque se consideraron diferencias sensoriales y culturales, no se profundizó en otras variables relevantes —como la experiencia musical previa o el nivel técnico— que podrían modular la relación entre multimodalidad y carga cognitiva.

No se incluyó una medida objetiva de rendimiento académico (p. ej., calificaciones o prueba estandarizada), por lo que las inferencias se circunscriben a percepciones de carga y de entorno de aprendizaje. Además, aunque el cuestionario VARK ha mostrado adecuadas propiedades psicométricas en diferentes contextos universitarios, su validación específica en población española universitaria sigue siendo limitada, lo que podría influir en la interpretación de los perfiles sensoriales identificados. Del mismo modo, la subescala TRAB del SEEQ, empleada como proxy de la carga cognitiva, representa una medida subjetiva basada en la percepción de esfuerzo y no en indicadores fisiológicos u oculométricos, por lo que los resultados deben considerarse con cautela. En investigaciones futuras sería deseable incorporar medidas objetivas complementarias (seguimiento ocular, latencias de respuesta, rendimiento en tareas de memoria de trabajo) y análisis longitudinales que permitan explorar la estabilidad de los perfiles sensoriales y la evolución de la carga cognitiva a lo largo del tiempo.

Prospectiva e implicaciones futuras

Estas limitaciones abren diversas líneas de investigación y proyecciones pedagógicas. En primer lugar, resulta prioritario replicar el estudio en muestras más amplias y heterogéneas, que incluyan diferentes titulaciones y contextos institucionales, para validar los patrones observados y explorar su variabilidad cultural. En segundo lugar, futuras investigaciones podrían integrar metodologías mixtas, combinando cuestionarios con medidas objetivas de carga cognitiva —como seguimiento ocular, latencia de respuesta o indicadores fisiológicos—, permitiendo una triangulación de datos que incremente la precisión en la interpretación de los resultados.

Otra línea prometedora consiste en analizar la interacción entre creatividad, multimodalidad y perfiles sensoriales, explorando si los entornos creativos amortiguan o potencian la carga percibida en distintos perfiles de estudiantes. Asimismo, sería valioso examinar intervenciones pedagógicas adaptativas que alternen fases unimodales y multimodales, evaluando su impacto no solo en la percepción de esfuerzo, sino también en la motivación, la retención de contenidos y el desarrollo de competencias musicales transferibles.

Por último, dado que la música en Educación Infantil actúa como un vehículo de desarrollo global —que integra motricidad, lenguaje y regulación emocional—, futuras investigaciones deberían indagar en cómo trasladar estas tareas multimodales y neurodidácticas al aula infantil, contribuyendo a la formación de docentes capaces de diseñar experiencias inclusivas y culturalmente sensibles.

Conclusión

Este estudio aporta evidencia empírica sobre la relación entre los perfiles sensoriales de aprendizaje y la percepción de carga cognitiva en estudiantes del Grado en Educación Infantil durante su formación musical universitaria. Los resultados muestran que la multimodalidad —al combinar lectura de notación, audición guiada y movimiento/gestualidad— favorece a los perfiles visual-kinestésico y puede generar sobrecarga en quienes procesan la información de manera más secuencial, como los perfiles auditivo-lectura/escritura. Este patrón coincide con la Teoría de la Carga Cognitiva y subraya la importancia de ajustar el diseño pedagógico para equilibrar la riqueza sensorial de las tareas con la capacidad limitada de la memoria de trabajo.

Las implicaciones pedagógicas son claras: en lugar de adaptar de forma rígida la enseñanza a un único estilo sensorial, resulta más efectivo ofrecer entornos flexibles y progresivos que permitan a los estudiantes activar sus preferencias y, al mismo tiempo, desarrollar competencias en modalidades menos dominadas. Estrategias como el uso inicial de apoyos visuales y kinestésicos simplificados, la introducción gradual de tareas multimodales y la reflexión metacognitiva sobre las propias preferencias sensoriales pueden reducir la sobrecarga inicial y potenciar el aprendizaje inclusivo.

Estos hallazgos ofrecen un marco aplicable más allá del contexto universitario, especialmente en la Educación Infantil, donde la música funciona como eje integrador del desarrollo cognitivo, motriz y emocional. La comprensión de cómo interactúan multimodalidad y perfiles sensoriales no solo optimiza el aprendizaje de los futuros docentes, sino que también enriquece su capacidad para diseñar experiencias musicales significativas y culturalmente sensibles en sus futuras aulas.

Referencias

- Alsina Tarrés, M. y Farrés Cullell, I. (2021). ¿Jugar o aprender? El aprendizaje lúdico en la formación musical del maestro. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM*, 18, 83-110. <https://doi.org/10.5209/reciem.67853>
- Chen, S. Y. y Wang, J.-H. (2021). Individual differences and personalized learning: a review and appraisal. *Universal Access in the Information Society*, 20(4), 833-849. <https://doi.org/10.1007/s10209-020-00753-4>
- Elrayah, M. y Mirzaliev, S. (2024). Student Cultural Factors, Effort Expectancy and Quality of Academic Services: Do Information Overload and Cloud-based Education System Adoption Matter? *Revista Electronica de Leeme*, (54), 109-127. <https://doi.org/10.58262/LEEME.54.0008>
- Ghaleb, M. M. S. y Juhari, A. S. (2025). Case-Based Learning Impact on Students Satisfaction and Feedback: Role of Learning Strategies. *Revista Electronica de Leeme*, (55), 98-120. <https://doi.org/10.58262/LEEME.55.0007>
- Ginns, P., Prosser, M. y Barrie, S. (2007). Students' perceptions of teaching quality in higher education: the perspective of currently enrolled students. *Studies in Higher Education*, 32(5), 603-615. <https://doi.org/10.1080/03075070701573773>
- Guerrero-Sosa, J. D. T., Romero, F. P., Menéndez-Domínguez, V. H., Serrano-Guerrero, J., Montoro-Montarroso, A. y Olivas, J. A. (2025). A Comprehensive Review of Multimodal Analysis in Education. *Applied Sciences*, 15(11), 5896. <https://doi.org/10.3390/app15115896>
- Hattie, J. y O'Leary, T. (2025). Learning Styles, Preferences, or Strategies? An Explanation for the Resurgence of Styles Across Many Meta-analyses. *Educational Psychology Review*, 37(2), 31. <https://doi.org/10.1007/s10648-025-10002-w>
- Herholz, Sibylle C. y Zatorre, Robert J. (2012). Musical Training as a Framework for Brain Plasticity: Behavior, Function, and Structure. *Neuron*, 76(3), 486-502. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.10.011>
- Jensensus, A. R. (2024). Embodied Music Learning. En T. Schilhab y C. Groth (Eds.), *Embodied Learning and Teaching Using the 4E Cognition Approach* (pp. 149-158). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003341604-21>
- Kraus, N. y Chandrasekaran, B. (2010). Music training for the development of auditory skills. *Nature Reviews Neuroscience*, 11(8), 599-605. <https://doi.org/10.1038/nrn2882>
- Leite, W. L., Svinicki, M. y Shi, Y. (2010). Attempted Validation of the Scores of the VARK: Learning Styles Inventory With Multitrait–Multimethod Confirmatory Factor Analysis Models. *Educational and Psychological Measurement*, 70(2), 323-339. <https://doi.org/10.1177/0013164409344507>

- Marsh, H. W. (2007). Students' Evaluations of University Teaching: Dimensionality, Reliability, Validity, Potential Biases and Usefulness. En R. P. Perry y J. C. Smart (Eds.), *The Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education: An Evidence-Based Perspective* (pp. 319-383). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/1-4020-5742-3_9
- Moreno, R. y Mayer, R. (2007). Interactive Multimodal Learning Environments. *Educational Psychology Review*, 19(3), 309-326. <https://doi.org/10.1007/s10648-007-9047-2>
- Paas, F., Tuovinen, J. E., Tabbers, H. y Van Gerven, P. W. M. (2003). Cognitive Load Measurement as a Means to Advance Cognitive Load Theory. *Educational Psychologist*, 38(1), 63-71. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_8
- Paas, F. G. W. C. (1992). Training strategies for attaining transfer of problem-solving skill in statistics: A cognitive-load approach. *Journal of Educational Psychology*, 84(4), 429-434. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.84.4.429>
- Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257-285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4
- Sweller, J. (2011). Cognitive Load Theory. En J. P. Mestre y B. H. Ross (Eds.), *Psychology of Learning and Motivation* (Vol. 55, pp. 37-76). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8>
- Trenado, C., Pedroarena-Leal, N. y Ruge, D. (2021). Considering the Role of Neurodidactics in Medical Education as Inspired by Learning Studies and Music Education. *Medical Science Educator*, 31(1), 267-272. <https://doi.org/10.1007/s40670-020-01176-9>
- Vicente-Nicolás, G. y Sánchez-Marroquí, J. (2023). Creatividad musical en Educación Infantil: análisis de las actividades de los proyectos educativos. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM*, 20, 3-24. <https://doi.org/10.5209/reciem.81479>
- Yantong, W., Yizhou, C. y Leong, S. (2025). Exploring the Impact of Music Teacher Self-Efficacy on Student Engagement and Performance in Diverse Educational Settings. *Revista Electronica de Leeme*, (55), 138-152. <https://doi.org/10.58262/LEEME.55.0009>